

Elaboración de bebida fermentada con actividad funcional de la baya de sauco (*Sambucus nigra L.*)

C. Chuzeville Munguía^{1*}, J.C. Villalobos Espinosa¹, J.G. Cebada Reyes², A. Cabrera Ramirez³, G.R. Moreno León¹.

¹Departamento de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N, Aire Libre, Teziutlán, Puebla. 73960.

²Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N, Aire Libre, Teziutlán, Puebla. 73960.

³Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N, Aire Libre, Teziutlán, Puebla. 73960.

[*carolee.cm@teziutlan.tecnm.mx](mailto:carolee.cm@teziutlan.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se llevo a cabo el análisis de una bebida fermentada a partir de la baya del sauco (*Sambucus nigra L.*) con el objetivo de evaluar la actividad funcional. Se utilizó un cultivo de levadura de *Saccharomyces cerevisiae* para llevar a cabo el proceso de dos formulaciones de sustrato (8 y 10°Brix) durante un tiempo de 72 h a una temperatura de 29°C, así como la determinación de valores de pH, acidez, consumo °Brix, azúcares totales, contenido de alcohol, contenido de polifenoles y flavonoides totales y evaluación sensorial correspondiente. Los análisis demostraron que la bebida reduce el contenido de °Brix, lo cual está relacionado con la producción de ácidos orgánicos libres, valores proporcionales a la reducción de pH por el consumo metabólico de azúcares libres. El contenido de polifenoles y flavonoides fue de 43 y 34 mg EAG/100 mL y 29 y 28 mg EC/100 mL para la formulación U10 y U20, respectivamente.

Palabras clave: Sauco, actividad funcional, fermentada, °Brix

Abstract

The analysis of a fermented drink from the elderberry (*Sambucus nigra L.*) was carried out with the objective of evaluating the functional activity. A yeast culture of *Saccharomyces cerevisiae* was used to carry out the process of two substrate formulations (8 and 10 °Brix) for a time of 72 h at a temperature of 29 °C, as well as the determination of pH values, acidity, °Brix consumption, total sugars, alcohol content, total polyphenol and flavonoid content and corresponding sensory evaluation. The analyzes showed that the drink reduces the content of ° Brix, which is related to the production of free organic acids, values proportional to the reduction in pH due to the metabolic consumption of free sugars. The content of polyphenols and flavonoids was 43 and 34 mg EAG / 100 mL and 29 and 28 mg EC / 100 mL for the U10 and U20 formulation respectively.

Key words: Elderberry, functional activity, fermented, ° Brix

Introducción

El árbol de sauco (*Sambucus nigra L.*) es un árbol caducifolio (arbusto) con grandes inflorescencias blancas caracterizadas por un aroma y color brillante que presenta bayas rojas a moradas en tonalidades oscuras [1]. Este árbol es capaz de crecer en una amplia variedad de sitios, incluyendo suelos fértiles tanto húmedos como secos, principalmente en lugares soleados y generalmente abiertos [2] [3]. En una revisión taxonómica del género sauco se reconocieron nueve especies y varios taxa infraespecíficos, de las cuales se registró una especie con dos subespecies en México,

el *Sambucus nigra L.*, específicamente en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Puebla, entre otros [4]. El saúco es una especie de importancia medicinal autóctona reconocida, sus flores y bayas se usan para tratar varias enfermedades como diabetes, cólicos, diarrea, fiebre, tos, resfriados, congestión, bronquitis, gripe, alergias, reumatismo e inflamación, así como quemaduras y membranas inflamadas [1]. Las bayas maduras se pueden usar para hacer jugo, jaleas o vinos, además de ser una importante fuente de alimento para pájaros y otros animales. Actualmente esta fruta, está tomando importancia por las características químicas que presenta, ya que se le ha reportado un contenido de compuestos activos, haciéndolo un alimento *biológicamente activo*, esto por la presencia de compuestos fenólicos, así como vitaminas, minerales y ácidos orgánicos [5] que contribuyen significativamente a propiedades antioxidantes y posiblemente anticancerígenas, inmunoestimulantes, antibacterianas, antivirales y antialérgicas [6] por lo que se convierte en una oportunidad para la industria alimentaria. El procesamiento industrial de los cultivares de las bayas de saúco por el contenido de azúcares y compuestos fenólicos está dirigido a la producción de vinos de frutas, especialmente aquella derivada de la fruta silvestre. La fruta de la industria vitícola se puede dividir en fruta silvestre y cultivada, sin embargo, las frutas silvestres como el saúco, tienen mayor contenido de ácidos orgánicos, compuestos tánicos y aromas más pronunciados, por lo tanto, un material valioso para la industria del vino [7]. En la región de Teziutlán, Puebla, en los últimos años una serie de grupos comerciantes se centraron en utilizar arándano, zarzamora, entre otras para la comercialización de vinos de frutas, sin embargo, no hay investigaciones sobre la producción de vino de frutas de sauco. Por lo que el objetivo de este estudio fue elaborar y evaluar un vino de frutas de bayas de saúco e identificar la presencia de compuestos activos y actividad antioxidante.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: bayas del fruto del saúco y arándano maduro (coloración morado-negro intenso) de zonas colindantes a la región de Teziutlán, Puebla durante los meses de mayo-agosto 2019. Metanol de J. T. Baker grado reactivo analítico; ácido clorhídrico (1N); fenol de J. T. Baker grado reactivo analítico, ácido sulfúrico de J. T. Baker grado reactivo analítico (99.99% de pureza); solución de hidróxido de sodio al 0.1N de J. T. Baker grado reactivo analítico; Reactivo Folin Ciocalteau; reactivo DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) de Sigma Aldrich; reactivo de tripiriditriazina de Sigma Aldrich; ácido acético, cloruro férrico hexahidratado; solución de nitrito de sodio 2%; Cloruro de aluminio al 10%; estándares de ácido gálico, catequina y Trolox.

Preparación del mosto

La extracción del zumo se realizó a los frutos de tamaño uniforme y libre de daños mecánicos y patológicos, en estado maduro; los frutos seleccionados se lavaron y se les retiró de sus ramas. Se obtuvo el zumo mediante una maceración homogénea y posteriormente se filtró mediante una bomba al vacío (Cole-Palmer Modelo No. P-79202-00) para eliminar semillas y residuos de hollejo (bagazo) para no tener un exceso de sólidos.

Preparación del inóculo e inicio de fermentación

La cepa de levadura *Saccharomyces cerevisiae* fue aislada comercialmente (Lasaffre), la cual se activó en caldo dextrosa Sabouraud a 29°C y resembrada cada 72 h en cajas de Petri con medio de agar papa dextrosa. Se reactivó para los procesos de fermentación en una solución de piloncillo al 20% esterilizada (121°C a 1 Atm y media durante 15 min) en la autoclave (Tuttnauer Modelo ML) para su acondicionamiento a las mismas condiciones de temperatura y tiempo, tomando en cuenta la metodología propuesta por Carrascosa [8].

Para el desarrollo de la bebida, el sustrato estuvo constituido por dos fuentes de zumo, bayas de sauco y arándano, dividiéndolo en una proporción 1:1, agregando piloncillo hasta llegar a una

concentración de sólidos solubles deseados 8 y 16°Brix y un pH de 4.5 ± 0.05 ; el zumo se vertió en frascos de vidrio de 250 mL y se esterilizaron bajo las mismas condiciones de preparación del inóculo.

Los zumos ya acondicionados y esterilizados fueron inoculados con la cepa de la levadura *Saccharomyces cerevisiae* en proporción al 1% v/v, obteniendo dos tratamientos, que fueron referidos como U10 y U20 para 8 y 10°Brix, respectivamente; cada recipiente fue llevado a una cinética de 72 h en una incubadora (Modelo 12E Incubator, Marca Quincy Lab, Inc) a 29°C. Durante las fermentaciones, se tomaron muestras en tiempos específicos para evaluar los parámetros cinéticos; al finalizar, el mosto se filtró y estabilizó en refrigeración, se procedió con la caracterización fisicoquímica y a la evaluación sensorial. Cada fermentación se realizó por cuadruplicado, tres se utilizaron para las mediciones durante el seguimiento de las cinéticas y la cuarta se mantuvo como control, para la evaluación sensorial.

Medición de parámetros

Recuento de viabilidad del inóculo

En las cinéticas de crecimiento de las levaduras, para estimar el incremento del número de células, se midió la densidad óptica de las fermentaciones en un espectrofotómetro UV/VIS (Modelo VE 5100UV) a una longitud de onda de 660 nm. El crecimiento de la población celular se vio reflejada mediante el aumento de la turbidez de las muestras con respecto al tiempo. Las muestras para medición fueron agitadas y homogenizadas suavemente para su lectura y leídas inmediatamente para evitar errores de lectura por causa de sedimentación o precipitado celular.

Determinación de parámetros fisicoquímicos

Todas las determinaciones en el producto inicial y final de la fermentación y filtración se efectuaron por triplicado; para la determinación de pH, acidez titulable en jugos, acidez titulable vinos y sólidos solubles totales (°Brix) se llevaron a cabo por los métodos 960.19 (1995), 942.15 (1995), 962.12 (1995), 932.12 (1995) de la AOAC respectivamente, expresando los resultados de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 1. Unidades de la determinación de parámetros fisicoquímicos.

Determinación	Unidades
Determinación de pH	Adimensional (unidades de pH)
Acidez titulable en jugos	% ácido cítrico/100mL
Acidez titulable en vinos	g ácido málico-cítrico-láctico/100mL
Determinación de sólidos solubles totales	°Brix

Determinación de azúcares totales

La concentración de azúcares totales se determinó de una curva de calibración de la absorbancia en función de la concentración para la cual se prepararon soluciones conocidas de glucosa (10-70 mg/mL); como blanco para las lecturas se utilizó agua destilada aplicándole el mismo tratamiento. Para la aplicación del método Dubois (Método Fenol-Sulfúrico), se mezcló la muestra con fenol (5%) en tubos de ensayo y se colocaron en una gradilla sumergida en un baño de agua fría. A los tubos se les añadieron 5 mL de H₂SO₄, se dejaron reposar por 15 min y se analizaron en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 490 nm; expresando los resultados en mg/L.

Determinación de contenido de proteico

La determinación de proteína se llevó a cabo por el método de Bradford; se realizó una curva de calibración de albumina (BSA); El método se basa en la unión específica del colorante azul de Coomassie brillante a los residuos de aminoácidos de las proteínas, leyendo a una absorbancia de 595 nm.

Determinación de porcentaje de alcohol

Se determinó el contenido de alcohol en base a la norma mexicana (NMX-V-013-S-1980) para bebidas alcohólicas; establece el porcentaje de alcohol en volumen en escala Gay-Lussac 288 K (15°) en bebidas alcohólicas.

Evaluación funcional de la bebida

Determinación de contenido de polifenoles totales

Para la determinación del contenido de polifenoles totales se empleó la metodología de [9] y [10]. Se tomó una muestra de la bebida y se equilibró con el reactivo de Folin-Ciocalteu (1N); se adicionó Na_2CO_3 (20%) y agua, se incubó por 30 min a temperatura ambiente y se procedió a leer en un espectrofotómetro UV/VIS (Modelo VE 5100UV) a 765 nm. Se preparó una curva de calibración de ácido gálico como estándar y los resultados fueron expresados en mg de equivalentes de ácido gálico por mL de bebida fermentada.

Determinación de contenido de flavonoides totales

El contenido de flavonoides fue medido mediante dos etapas de incubación; en la primera se mezclaron 600 μL de la bebida con una solución de NaNO_2 (5%) por 5 min protegidos de la luz y posteriormente se adicionó AlCl_3 (10%), se mezcló y se leyó inmediatamente en un espectrofotómetro UV/VIS (Modelo VE 5100UV) a 415 nm. Se construyó una curva de calibración de catequina como estándar y los resultados se expresaron en mg equivalentes de catequina por mL de bebida fermentada.

Evaluación sensorial

Después de desarrollar las diferentes bebidas, se realizó la respectiva evaluación sensorial con la que se determinó el grado de aceptación por los posibles consumidores potenciales. El procedimiento fue aplicado una evaluación sensorial orientada al consumidor [11], para medir el agrado a través de una escala hedónica de 9 puntos, donde se especificaron todos los niveles de agrados desde me gusta muchísimo hasta me disgusta muchísimo. A través de dicha escala se evaluaron los parámetros de sabor, color, aroma, apariencia y aceptación general. La evaluación sensorial se enfocó al público en general sin entrenamiento o capacitación previa, los cuales evaluaron las características organolépticas de las muestras en base a sus propios gustos, especificando su nivel de agrado general.

Resultados y discusión

Viabilidad celular

En las cinéticas de la Figura 1 de crecimiento de levaduras *Saccharomyces cerevisiae* en el medio de piloncillo al 20% se observa un incremento en la producción de biomasa a través de la densidad óptica observando el incremento de la turbidez. Se observan las fases importantes de crecimiento microbiano después de la inoculación; las levaduras llevaron a cabo la etapa de latencia, que consistió en el periodo de adaptación al medio, en el cual no se observa crecimiento ni desarrollo de productos, sin embargo, posteriormente se identifican las dos etapas siguientes, experimental y estacionaria [8].

Figura 1. Cinética del incremento de la biomasa de levadura *Saccharomyces cerevisiae* en medio estandarizado con 20% de piloncillo con respecto a la densidad óptica con respecto al tiempo.

A través de la medición de la densidad óptica se identifica que las levaduras tuvieron crecimiento entre las 24 y 48 h, sin embargo, no se logra apreciar la fase de muerte por completo, aunque en esta fase la aumento celular y productos es indirectamente proporcional, por lo que no consistió una etapa esencial de análisis.

Parámetros fisicoquímicos

Tabla 2. Valores de los parámetros fisicoquímicos del producto inicial (no fermentado) y fermentado (bebida de sauco: arándano).

	U10			U20		
	Inicial (t0)	Final (72h)		Inicial (t0)	Final (72h)	
Solidos solubles (°Brix)	8.00	3.66±0.23		16.00	8.53±0.92	
Potencial de Hidrogeno (pH)	4.5	3.83±0.05		4.5	4.06±0.11	
Acidez titulable (mg ácido n/100 mL)	Ácido málico	Ácido cítrico	Ácido láctico	Ácido málico	Ácido cítrico	Ácido láctico
	22.5±0.05	20.0±0.05	35.4±0.05	30.0±0.05	33.2±0.05	40.5±0.05

La disminución en el valor de los diferentes parámetros está relacionado con el aumento de la biomasa, ya que es un indicativo del crecimiento de las levaduras; el proceso fermentativo de las levaduras al igual que otros microorganismos llevan a cabo la glucolisis y el ciclo de Krebs, por lo que el resultado es el aumento de ácidos orgánicos como málico, cítrico y láctico, entre otros y la disminución del valor de pH [12]; estos cambios son en respuesta del consumo de fuentes de sustrato, como la glucosa, por lo que el valor de los °Brix se ve disminuido en el aumento de la densidad óptica con respecto al tiempo [13].

Azúcares totales

De acuerdo a la curva realizada de azúcares totales, utilizando glucosa como estándar se obtuvo un valor de 0.441 $\mu\text{g}/100\text{mL}$ y 0.448 $\mu\text{g}/100\text{mL}$ para la formulación de U10 y U20; estos resultados indican una menor concentración de azúcares menor que un estudio realizado en agave [14], sin embargo se debe realizar una determinación inicial del contenido de azúcares por este medio para tener un valor de referencia, aunque el contenido similar de azúcares puede estar relacionado con el contenido de pH, ya que este funciona como un estabilizador de la fermentación y por ende de la función metabólica de la levadura.

Proteína

El método usado para la determinación de proteína utilizado se usó con base en que el colorante logra una unión específica con los residuos de los aminoácidos de arginina, triptófano, tirosina, histidina y fenilalanina; es un método sensible a la composición, por lo que los resultados de la bebida fermentada de sauco: arándano demostraron contener una concentración de 0.83 y 0.95 $\text{mg}/100\text{mL}$.

Alcohol

El valor del contenido de alcohol para las bebidas fue de 8.05% \pm 0.05 y 7.5% \pm 0.03 para U10 y U20 respectivamente, valores que son similares para ambas fermentaciones; de acuerdo a la NOM-142-SSA1-1995 el grado de alcohol permitido para bebidas tipo vino de frutas puede estar alrededor de 6 a 12% alc. vol. (6 a 12 $^{\circ}$ GL). La tolerancia a diferentes niveles de alcohol que presenta cada tipo de levadura las hace producir más o menos alcohol; la fermentación alcohólica se detiene el momento que las levaduras dejan de convertir los azúcares en alcohol o por que las enzimas han sido inactivadas por la concentración de alcohol [15].

Contenido de polifenoles y flavonoides totales

Tabla 3. Contenido de polifenoles y flavonoides totales de las muestras de la bebida fermentada de arándano: sauco por espectrofotómetro.

Muestra	U10	U20
Polifenoles (mg EAG 100 mL)	43.826 \pm 0.1	34.120 \pm 0.3
Flavonoides (mg EC/100 ml)	29.920 \pm 0.2	28.941 \pm 0.1

El contenido de polifenoles y actividad antioxidante de los vinos de fruta varía de diversos factores, como la fruta, así como la variedad de estos, e incluso se ha reportado que a mayor presencia de polifenoles se favorece la capacidad antioxidante. Se ha reportado en vinos blancos alrededor de 26.5 mg EAG [16] y 160 mg EAG para vinos tintos [17], mientras que los valores obtenidos para flavonoides, están relacionados con el contenido de flavonoides de extracto de café (*Coffea arabica*), teniendo valores similares entre 22 y 38 mgEC/100 mL [18].

Evaluación funcional de la bebida

Al hacer una comparación entre las dos formulaciones, se observó una ligera preferencia por la bebida U20 a comparación de la U10 (aceptación general de 8 y 7.8 respectivamente); esto puede estar relacionado con el contenido de ácidos orgánicos, que le brinda un aroma más agradable al olfato y al paladar, así como el nivel de acidez.

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar pruebas para evaluar la capacidad antioxidante, así como determinaciones completas al jugo y al fruto, para identificar los cambios que están sucediendo al procesar este fruto. Evaluar con otro tipo de cepa de levadura que pudiera incluso brindar características sensoriales al vino completamente distintas a las obtenidas y finalmente un análisis y estudio de estabilidad.

Conclusiones

Por los datos mostrados en este estudio, se concluye que el uso de la baya del sauco proporciona una bebida de un grado de aceptable por el público, esto debido al contenido de azúcares, ácidos orgánicos y alcohol que contiene, dándole así al sauco una oportunidad al igual que los vinos de frutas a destacarse por poseer contenido de polifenoles y flavonoides, que pueden estar relacionados con actividad antirradical, ya que se ha afirmado tener un efecto positivo con el consumo de una cantidad de 1 g al día de compuestos polifenólicos.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán y al Cuerpo "Académico Biotecnología, Bioingeniería Alimentaria y Productos Funcionales" por el apoyo académico prestado.

Referencias

- [1] C. M. Enescu, T. Houston Durrant y G. Caudullo, "Sambucus nigra in Europe: distribution, habitat, usage and threats," *European Atlas of Forest Tree Species Publ. Off. EU*, p. 172, 2016.
- [2] M. D. Atkinson y E. Atkinson, "Sambucus nigra L.," *Journal of Ecology*, vol. 90, nº 5, p. 895–923, 2002.
- [3] T. K. Lim, "Passiflora ligularis," *Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants*, vol. 4, pp. 174-177, 2012.
- [4] J. A. Villareal-Quintana, "SAMBUCACEAE Batsch ex Borckh," de *Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán*, vol. 61, Mexico, Coahuila, 2008, pp. 1-5.
- [5] I. Elez Garofulić, K. Kovačević Ganić, I. Galić, V. Dragović-Uzelac y Z. Savić, "The Influence of Processing on Physico-chemical Parameters, Phenolics, Antioxidant Activity and Sensory Attributes of Elderberry (Sambucus nigra L.) Fruit Wine," *Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology*, vol. 7, pp. 9-13, 2012.
- [6] A. L. Dawidowicz, D. Wianowska y B. Baraniak, "The antioxidant properties of alcoholic extracts from Sambucus nigra L. (antioxidant properties of extracts)," *LWT-Food Science and Technology*, vol. 39, nº 3, pp. 308-315, 2006.
- [7] D. M. Chapman, G. Roby, S. E. Ebeler, J. X. Guinard y M. A. Matthews, "Sensory attributes of Cabernet Sauvignon wines made from vines with different water status.," *Australian Journal of Grape and Wine Research*, vol. 11, nº 3, p. 339–347, 2005.
- [8] A. Carrascosa, R. Muñoz y R. González, *Microbiología del vino*, Madrid: AMV Ediciones, 2005.
- [9] J. F. Ayala-Zavala, B. A. Silva-Espinoza, M. R. Cruz-Valenzuela, M. A. Villegas-Ochoa, M. Esqueda, G. A. González-Aguilar y Y. Calderón-López, "Antioxidant and antifungal potential of methanol extracts of *Phellinus* spp. from Sonora, Mexico," *Revista Iberoamericana de Micología*, vol. 29, nº 3, p. 132–138, 2012.
- [10] K. Zapata, F. B. Cortes y B. A. Rojano, "Polifenoles y Actividad Antioxidante del Fruto de Guayaba Agria (*Psidium araca*)," *Información Tecnológica*, vol. 24, nº 5, pp. 103-112, 2013.
- [11] D. L. Pedrero y R. M. Pangborn, *Evaluación sensorial de los alimentos. Métodos. Análisis*, D. F. México.: Editorial Alhambra Mexicana., 1997.
- [12] C. Flanzky, *Enología: Fundamentos científicos y tecnológicos*, España: Mundi-Prensa, 2003, pp. 274-293.

- [13] M. García Garibay, R. Quintero Ramírez y A. López-Munguía Canales, *Biología Alimentaria*, Mexico: Limusa, 1993, pp. 289-300.
- [14] R. Ávila Núñez, B. Rivas Pérez, R. Hernández Motzezak y M. Chirinos, "Contenido de azúcares totales, reductores y no reductores en Agave cocui Trelease.," *Multiciencias*, vol. 12, nº 2, pp. 129-135, 2012.
- [15] P. D. Lucero Méndez, *Efecto del uso de levaduras y concentración de °Brix en las características fisicoquímicas y sensoriales de vino de fresa con miel*, Honduras: Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2015.
- [16] I. M. Heinonen, A. S. Meyer y E. N. Frankel, "Antioxidant Activity of Berry Phenolics on Human Low-Density Lipoprotein and Liposome Oxidation.," *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 46, nº 10, p. 4107–4112, 1998.
- [17] K. J. Mukamal, L. H. Kuller, A. L. Fitzpatrick, W. .. T. Longstreth Jr, M. A. Mittleman y D. S. Siscovick, "Prospective Study of Alcohol Consumption and Risk of Dementia in Older Adults.," *JAMA*, vol. 289, nº 11, pp. 1405-1413, 2003.
- [18] A. Vega, J. A. De León y S. M. Reyes, "Determinación del Contenido de Polifenoles Totales, Flavonoides y Actividad Antioxidante de 34 Cafés Comerciales de Panamá," *Información tecnológica*, vol. 28, nº 4, pp. 29-38, 2017.